

TÜRKÜSTANDA CƏDİDÇİLİK HƏRƏKATI VƏ MAHMUDXOCA BEHBUDİNİN MƏTBUAT FƏALİYYƏTİ

Almaz Ülvi BİNNATOVA,

Filologiya elmləri doktoru, professor,

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun

“Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan

ədəbi əlaqələr” şöbəsinin müdiri,

Azərbaycan, Bakı,

almazulvi1960@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7991-3969

Xülasə. Bu tezisdə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Türküstanda formalaşmış cədidçilik hərəkatı, onun məqsədləri və əsas nümayəndəsi Mahmudxoca Behbudinin fəaliyyəti araşdırılmışdır. “Səmərqənd” qəzeti və “Ayna” jurnalının cəmiyyətin modernləşməsindəki rolu, eləcə də bu nəşrlərin Azərbaycan mətbuatındakı “Molla Nəsrəddin”, “İrşad” və “Füyuzat” ilə müqayisəsi aparılmışdır. Nəticədə, cədidçilik və Azərbaycan maarifçiliyinin ortaq və fərqli cəhətləri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: cədidçilik, Mahmudxoca Behbudi, maarifçilik, “Səmərqənd” qəzeti, “Ayna” jurnalı, Azərbaycan mətbuatı, “Molla Nəsrəddin”, “İrşad”, “Füyuzat”

Giriş

Cədidçilik XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Türküstanda formalaşan və əsas məqsədi müsəlman cəmiyyətini maarifləndirmək, Avropa elmi biliklərini

yaymaq və islahatlar aparmaq olan intellektual hərəkət idi (Abdullayev, 2005; Khalid, 1998). Cədidçilər, o cümlədən Mahmudxoca Behbudi, xalqın savadlanmasını, milli şüurun yüksəldilməsini və dini fanatizmdən uzaq, müasir dünyagörüşünün inkişafını əsas hədəflər kimi görürdülər.

Əsas hissə

Mahmudxoca Behbudi cədidçiliyin əsas ideoloqlarından biri kimi təsis etdiyi “Səmərqənd” qəzeti və “Oyna” (“Ayna”) jurnalı vasitəsilə cəmiyyətin modernləşməsinə çalışmışdır (Abdurashidova & Egamqulova, 2019). Onun mətbuat fəaliyyəti yalnız maarifçiliklə məhdudlaşmır, həm də siyasi və sosial islahatlar üçün bir platforma rolunu oynayır.

Türküstanda cədidçilərin əsas məqsədi təhsilin modernləşdirilməsi və cəmiyyətin geridə qalmış ənənələrdən qurtarılması idi. Bu hərəkətin əsas ideya bazası aşağıdakı istiqamətləri əhatə edirdi:

- Təhsilin yeni metodlarla inkişaf etdirilməsi – cədidçilər “usuli cədid” (“yeni metod”) adlı təhsil sistemini tətbiq etməyə çalışırdılar. Bu sistemdə tədris dünyəvi biliklərə əsaslanır və Qərb elmləri ilə inteqrasiya edilirdi.
- Müasir dünyagörüşün formalaşdırılması – cəmiyyətin dini fanatizmdən uzaqlaşdırılması, elmin və rəşional düşüncənin inkişaf etdirilməsi əsas hədəflərdən idi.
- Qadınların maarifləndirilməsi və sosial rolu – qadınların təhsil alması və cəmiyyətdə fəal iştirak etməsi cədidçilər üçün önəmli idi. Bu fikir xüsusilə Mahmudxoca Behbudinin yazılarında vurğulanırdı.
- Milli kimliyin qorunması və inkişafı – Osmanlı və Tatar cədidçilərinin təsiri ilə Türküstanda da milli şüurun gücləndirilməsi əsas məsələlərdən birinə çevrilmişdi.

“Səmərqənd” qəzeti Behbudinin cədidçilik ideyalarını geniş kütləyə çatdırmaq üçün yaratdığı ən mühüm mətbuat orqanlarından biri idi (To‘laganov, 2012; Abdurahmanov, 2018). Qəzetin məqsədi – cəmiyyətin siyasi və iqtisadi problemlərini işıqlandırmaq, maarifçiliyi və yeni təhsil sistemini təbliğ etmək, Qərb

elmlərini və texnologiyalarını tanıtməq, qadın hüquqları və gender bərabərliyi haqqında maarifləndirmə aparmaq, müsəlman xalqlarının birlik ideyasını yaymaq idi.

“Səmərqənd” qəzeti cədidçi məktəblərin yayılmasına böyük təsir göstərmişdir. Burada yazılan məqalələr müəllimlər və ziyalılar üçün yol göstərici rolunu oynayır. Eyni zamanda, qəzet vasitəsilə Behbudi və digər cədidçi yazarlar hökumətin avtoritar siyasətini tənqid edir, ictimai problemlərə toxunur və cəmiyyəti daha fəal olmağa çağırırdılar. Nümunə olaraq bəzi məqalələrin adlarını qeyd etmək olar: “Milli məktəblərimiz nə üçün zəifdir?”, “Biz niyə Avropadan geri qalırıq, “Qadınlarımızın təhsil alması vacibdir” və s.

Onu da qeyd etmək ki, o zamanlar “Səmərqənd” qəzeti çar Rusiyası tərəfindən senzura altında idi. Qəzetin bəzi məqalələri “hökumətə qarşı tərribat” kimi qiymətləndirilərək qadağan olunurdu. Bu isə M.Behbudinin – redaksiyanın işini çətinləşdirirdi.

“Oyna” (“Ayna”) jurnalı Behbudinin əsas diqqət yetirdiyi sahələrdən biri olan uşaq və gənclərin təhsili üçün nəzərdə tutulmuşdu. Cədidçilər təhsilin erkən yaşlardan başlamasının vacibliyini vurğulayırdılar. M.Behbudi də bu ideyanı rəhbər tutaraq, uşaqların dünyagörüşünü genişləndirmək üçün “Ayna” jurnalını yaratmışdır.

Jurnalın əsas mövzuları – təhsil və bilik sayəsində uşaqların elm və texnologiyaya marağını artırmaq, əxlaq dərsləri vasitəsilə yaxşı və pis davranışları ayırd etməyi öyrətmək, milli kimliyi dərk etdirərək öz tarixi və mədəni dəyərlərini tanıtməq, dünya xalqları müstəvisində ayrı-ayrı millətlərin elmi və mədəni nailiyyətlərindən xəbərdar olmaq. Bu ideologiyayı təbliğ etmək istəyən “Ayna” jurnalı uşaqlar və müəllimlər arasında böyük maraq doğursa da, geniş yayılmaqda çətinlik çəkirdi. Bunun əsas səbəbi maliyyə problemləri və savadsızlığın yüksək səviyyədə olması idi.

Əslində İsmayıl bəy Qaspiralının “Dildə, işdə, fikirdə birlik” ideyasının səsi-sədası ilə böyük hərəkət kimi bütün Şərqi silkələmişdi (Bayramlı, 2006). Bu hərəkət Azərbaycanda maarifçilik və mətbuat xətti ilə geniş yayılır, savadsızlığın ləğvi yolunda çar senzurasının təzyiqləri altında xalqı milli özünüdərkə səsləyirdilər.

Bu mövzu müstəvisində “Səmərqənd” qəzetini həmin dövrdə hansı Azərbaycan qəzeti ilə müqayisə etmək olar? Həmin dövrdə “Səmərqənd” qəzetini Azərbaycan mətbuatında “Molla Nəsrəddin” və “İrşad” ilə müqayisə etmək olar (Bayramlı, 2006; Şamil, 2011).

“Səmərqənd” və “Molla Nəsrəddin” nəşrləri maarifçilik, sosial ədalət, din və cəmiyyət arasındakı problemlər kimi mövzuları işıqlandırır. Cəlil Məmmədquluzadə, və Mahmudxoca Behbudi cəmiyyətin geriliyi, dini fanatizm və savadsızlıqla mübarizəyə çalışırdılar. Hər iki nəşr Qərb modernizminin müsəlman dünyasına uyğunlaşdırılmasını təbliğ edirdi. Çar Rusiyası hər iki mətbuat orqanına ciddi senzura tətbiq edir, bəzi məqalələri yasaqlayırdı. İdeya eyni olsa da fərqləri “Molla Nəsrəddin” daha çox satirik idi və xalq arasında geniş yayılırdı. “Səmərqənd” isə əsasən elmi, təhsil və siyasi məsələlərə diqqət yetirirdi.

“Səmərqənd” və “İrşad” qəzetləri maarifçiliyin cəmiyyətin modernləşməsindəki rolunu vurğulayırdılar. Hər iki nəşr millətin öz kimliyini dərk etməsi və inkişaf etməsi üçün mübarizə aparırdı. Hər iki qəzet dini fanatizmi tənqid edir və İslamın rəşadət izahını müdafiə edirdi. İdeya eyni olsa da təbliğat yönündə bəzi nüansları da göstərə bilərik: “İrşad” Azərbaycan türklərinin milli oyanışı və müstəqillik ideyalarına daha çox yer verirdi. “Səmərqənd” isə əsas diqqəti Türkünstan müsəlmanlarının maariflənməsinə yönəldirdi. Bu nəşrləri ideoloji və islahatçılıq baxımından müqayisə etsək, “Səmərqənd” daha çox “İrşad” qəzeti ilə oxşardır. Əgər tənqidi yanaşma və ictimai satira baxımından yanaşsaq, onu “Molla Nəsrəddin” ilə müqayisə etmək mümkündür.

Bəs elə isə “Ayna” jurnalını hansı Azərbaycan jurnalı ilə müqayisə, oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini qeyd edə bilərik? “Ayna” jurnalını Azərbaycan mətbuatında

“Füyuzat” jurnalı ilə müqayisə etmək olar. Hər iki jurnal maarifçilik ideyalarını yayır, milli şüurun formalaşmasına çalışır və Şərqi cəmiyyətlərinin modernləşməsi üçün islahatlar təklif edirdi. Oxşar cəhətlərini qeyd etməli olsaq – maarifçilik və milli oyanış “Ayna” və “Füyuzat”ın əsas məqsədi olaraq xalqın savadlanmasını və milli kimliyinin güclənməsini qarşıya qoymuşdu. Hər iki jurnal dini fanatizmi tənqid edir, İslamın rəşadət izahını müdafiə edirdi. “Ayna” Türkiyədə cədidçilik hərəkatını dəstəkləyirdisə, “Füyuzat” türkçülük və islam birliyi ideyalarına üstünlük verirdi. Hər iki jurnal qərbi elmi və texnologiyasının təbliği – maarifçilik ideyaları çərçivəsində Qərbi elminin və texnologiyasının Şərqi dünyasına gətirilməsini təşviq edirdilər. Hər iki jurnal ədəbi əsərlərə yer verərək, xalq arasında mədəniyyətin inkişafına töhfə verirdi. Əgər maarifçilik və təhsil islahatı baxımından yanaşsaq, “Ayna” və “Füyuzat” eyni məqsədlərə xidmət edirdi. Lakin “Füyuzat” daha çox siyasi aspektlərə (türkçülük və panislamizm) fokuslanmışdı, “Ayna” isə cəmiyyətin modernləşməsi və dini reformlar üzərində dayanırdı.

Qeyd etmək ki, “Füyuzat” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Əli bəy Hüseynzadə olub. Jurnal 1906-1907-ci illərdə Bakıda nəşr edilib və Azərbaycan mətbuatında mühüm rol oynayıb.

Nəticə

Türkiyədə cədidçilik hərəkatı XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində müsəlman cəmiyyətinin modernləşməsi, maarifçilik və sosial islahatlara yönəlmiş mühüm intellektual hərəkat idi. Mahmudxoca Behbudi və onun “Səmərqənd” qəzeti, “Ayna” jurnalı vasitəsilə bu ideyaların yayılmasına və tətbiqinə böyük töhfə vermişdir. Cədidçilər Qərbi elmlərinin və yeni təhsil metodlarının tətbiqinə, qadınların maarifləndirilməsinə və milli kimliyin gücləndirilməsinə önəm vermişlər. Azərbaycan mətbuatında “Səmərqənd” qəzeti və “Ayna” jurnalının “Molla Nəsrəddin”, “İrşad” və “Füyuzat” kimi nəşrlərlə müqayisəsi onların ortaq maarifçilik məqsədlərini və fərqli yanaşmalarını üzə çıxarır. Nəticə etibarilə, cədidçilik hərəkatı Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlərində milli şüurun

formalaşmasına, dini fanatizmin tənqidinə və təhsilin inkişafına yönəlmiş mühüm ictimai proses olmuşdur.

Ədəbiyyat:

Bayramlı, Əhməd. (2006). Azərbaycan Cədidçiliyi və Molla Nəsrəddin Məktəbi. Bakı.

Şamil, Vəliyev. (2011). Molla Nəsrəddin və Cədidçilik: Paralellər və Müqayisələr. Bakı.

Abdullayev, I. (2005). Turkistonda jadidchilik va uning g'oyaviy asoslari. Toshkent.

Abdirashidov, Z., & Egamqulova, N. (2019). Mahmudxo'ja Behbudiy va uning “Oyina” jurnali. Toshkent: Muharrir nashriyoti. 164 b. URL: https://www.researchgate.net/publication/336511365_Mahmudxo'ja_Behbudiy_va_uning_Oyina_jurnali_-_Makhmud_Hwadja_and_his_Ayina_magazine (Murojaat sanasi: 10.10.2025).

Erkinov, A. (2015). Mahmudxo'ja Behbudiy va uning matbuot faoliyati. Toshkent.

To'laganov, N. (2012). Mahmudxo'ja Behbudiy va Oyna jurnali. Samarqand.

Абдурахманов, П. (2018). Туркестанские джадиды и их печатные органы. Москва.

Allworth, E. A. (1990). The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present, A Cultural History. Hoover Institution Press. URL: https://turkistanilibrary.com/sites/default/files/the_modern_uzbeks._edward_a._allworth_1990.pdf (Date of Application: 10.10.2025).

Khalid, A. (1998). The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. University of California Press. URL:

<https://www.ucpress.edu/books/the-politics-of-muslim-cultural-reform/paper>
(Date of Application: 10.10.2025).

THE JADIDIST MOVEMENT IN TURKESTAN AND MAHMUDKHOJA
BEHBUDI'S PRESS ACTIVITIES

Almaz Ulvi Binnatova, ORCID: 0000-0001-7991-3969

Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of the National Academy
of Sciences of Azerbaijan

Abstract. This thesis examines the Jadidist movement that emerged in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries, its objectives, and the activities of its main representative, Mahmudkhoja Behbudi. The role of the “Samarkand” newspaper and “Oyina” magazine in modernizing society is discussed, as well as a comparison of these publications with “Mulla Nasriddin,” “Irshad,” and “Fuyuzat” in the Azerbaijani press. As a result, the common and distinctive aspects of Jadidism and Azerbaijani enlightenment are identified.

Keywords: Jadidism, Mahmudkhoja Behbudi, enlightenment, “Samarkand” newspaper, “Oyina” magazine, Azerbaijani press, “Mulla Nasriddin,” “Irshad,” “Fuyuzat”